

Simone Signaroli

WALTER SCOTT

Un invito alla lettura con ipotesi manzoniana (il castello dell'Innominato)

*All'amico che non ha mai
conosciuto rancore*

1. *Walter Scott* 250

Nel 2021 si è celebrato il 250° anniversario della nascita del poeta e romanziere scozzese Walter Scott (1771-1832). Sotto il coordinamento del *Trust* che amministra la casa-museo di Scott, Abbotsford, a partire dal 20 marzo 2021 (giornata mondiale dello *storytelling*) si è svolto un ricco programma internazionale di mostre, convegni, cerimonie civili e religiose, pubblicazioni.

In tale occasione, ed entro questo programma, ho avuto l'onore di ricevere l'invito a curare un'esposizione temporanea su Scott da parte del direttore dell'Accademia Tadini di Lovere, Marco Albertario. All'onore si è unita una grande fortuna, quella di incontrare nella co-curatrice Elena Lissoni non solo una studiosa eccellente, ma anche (e soprattutto) una persona di squisita cortesia e schietta simpatia.

La mostra è stata esposta al pubblico nella biblioteca storica dell'Accademia nei mesi di settembre e ottobre 2021, sotto il titolo di *Walter Scott. Racconto e immagine*¹.

L'esposizione, presentando una selezione di libri e documenti conservati nelle collezioni dell'Accademia Tadini (Archivio storico e Biblioteca), si apriva sulla formazione della raccolta scottiana loverese per opera del sacerdote don Paolo Macario, al quale si devono gli acquisti documentati da un inventario manoscritto, e sull'interesse per la vicenda di Napoleone Bonaparte, di cui Scott scrisse una lunga *Vita*, esposta in un'edizione del 1828-1829 (in esplicito dialogo con la mostra della primavera 2021 su *Napoleone. L'eco del mito*, a cura di Marco Albertario)². Il rapporto di Scott con la tradizione letteraria italiana segnava quindi un ideale punto di partenza per avvicinarsi alla produzione in prosa dello Scozzese. Uno dei principali modelli narrativi di Scott fu sempre l'*Orlando furioso* di Ludovico Ariosto³: l'opera del poeta ferrarese era dunque esposta in due edizioni, *Orlando furioso*, Venezia 1603; *Satire*, nel *Parnaso italiano*, vol. XVII, Venezia 1787, di cui lo stesso Scott possedeva una copia nella propria biblioteca⁴.

¹ Il percorso espositivo e le schede delle opere si leggono al seguente indirizzo web (ho svolto un ultimo controllo durante la stesura di questo contributo il 15 giugno 2022): <https://www.accademiataadini.it/mostre-biblioteca/walter-scott-racconto-e-immagine-2/>.

² Lovere, Accademia Tadini, Biblioteca storica, ATL 13.I.17.

³ Su questo punto si veda SUSAN OLIVER, *Walter Scott and Ariosto's Orlando furioso*, in *Ariosto, the Orlando furioso and English Culture*, ed. by J.E. Everson, A. Hiscock and S. Jossa, London, The British Academy, 2019, pp. 186-209.

⁴ Rispettivamente Lovere, Accademia Tadini, Biblioteca storica, ATL M.VI.3 e ATL 14.III.8. Per la presenza della serie nella biblioteca di Scott: *Catalogue of the Library at Abbotsford*, Edinburgh, Constable, 1838, pp. 55-56.

Prendendo le mosse da una peculiare combinazione di erudizione storica, tradizione letteraria e passione narrativa, Walter Scott è considerato un vero innovatore nella produzione romanzesca tra Sette e Ottocento: questo ruolo è testimoniato nella biblioteca dell'Accademia dalle edizioni di due romanzi d'ambientazione storica in traduzione italiana, *Ivanhoe, ossia, Il ritorno del crociato* (Milano 1840, fig. 1) e *Il castello di Kenilworth* (Milano 1841, fig. 2), entrambi in esposizione⁵.

L'eredità lasciata dallo Scozzese alla letteratura europea e americana, che si manifesta in particolare proprio nella diffusione del romanzo storico, restituisce in qualche modo anche all'Italia il frutto di un lungo percorso di rielaborazione che era iniziato dalla lettura di Ariosto: chiudeva quindi il percorso l'opera di autori come Alessandro Manzoni, del quale la biblioteca possiede la prima edizione illustrata de *I promessi sposi* (Milano 1840)⁶, e Tommaso Grossi, presente con il romanzo *Marco Visconti* (Milano 1840)⁷, entrambi consapevolmente legati al modello di Scott.

La rassegna era accompagnata da alcune conversazioni pubbliche sulla cultura italiana ed europea del primo Ottocento nel suo confronto con Walter Scott, alle quali hanno preso parte l'accademica e amica Elisa Sala e Alessio Francesco Palmieri Marinoni, ed è stata introdotta da una conferenza a quattro mani tenuta all'Ateneo di Brescia dai curatori.

Il testo di questo intervento intende fissare una memoria scritta di quella conferenza, mentre Elena sviluppa ulteriormente, in più di una direzione interessante, il discorso da lei tenuto nell'aula dell'Ateneo. Per quanto mi compete, il mio sarà un tentativo di promuovere la lettura di Scott, non elogiando direttamente la sua opera, cosa che risulterebbe scontata da parte di un appassionato lettore quale io sono, ma di farne intuire l'importanza, pur in modo parziale e personale, accennando al suo ruolo nella tradizione letteraria non solo britannica, ma anche europea e italiana.

2. *Walter Scott: profilo biografico*

Walter Scott nasce a Edimburgo il 15 agosto 1771. Colpito giovanissimo da poliomielite (infezione che lo lascerà claudicante per tutta la vita, e si tratta forse del primo caso documentato della malattia) trascorre l'infanzia a Sandyknowe, residenza di campagna dei nonni paterni nella regione meridionale dei Borders. Riceve qui la prima formazione poetica, attraverso la ripetizione orale di ballate della tradizione scozzese, in un'esperienza che segnerà sempre e in profondità il suo approccio alla letteratura.

Frequenta la scuola e l'università a Edimburgo, dove studia i classici, filosofia e storia prima di dedicarsi al diritto, seguendo l'esempio del padre e intraprendendo la carriera di avvocato e magistrato.

⁵ Lovre, Accademia Tadini, Biblioteca storica, ATL 13.I.1 e ATL 13.I.19.

⁶ Lovre, Accademia Tadini, Biblioteca storica, ATL 14.I.2.

⁷ Il titolo originale, presente in antico nel patrimonio della biblioteca, non è più reperibile. Il volume esposto è stato donato in occasione della mostra, con intitolazione alla memoria di Maria Luisa Brivio e Maria Tatiana Bombardieri.

Nel 1797 sposa Charlotte Carpenter (nata Charpentier, di origine francese), e inizia negli stessi anni a tradurre autori del continente come Gottfried August Bürger.

Pochi anni più tardi, nel 1802, esce la prima edizione di un'importante collezione di poesia popolare da lui raccolta, reinterpretata, riscritta, integrata: *Minstrelsy of the Scottish Border*, che è considerato il suo autentico esordio letterario. A breve distanza (il lavoro editoriale si svolse contemporaneamente) pubblica la prima edizione di un importante testo narrativo da lui attribuito al XIII secolo, la più antica versione in lingua inglese della vicenda di Tristano e Isotta: *Sir Tristrem* (1804)⁸. Seguono alcuni poemi narrativi, il primo dei quali è *The Lay of the last Minstrel* (1805), nel quale Scott tenta di fare rivivere, in una forma nuova, proprio quel tipo di poema narrativo.

Il suo primo romanzo viene pubblicato in forma anonima nel 1814: *Waverley*. Ma corre subito voce, non confermata ufficialmente fino al 1827, che l'autore sia lui: «aut Scotus aut Diabolus» (o Scott o il Diavolo), ebbe a dire la romanziera irlandese Maria Edgeworth, divenuta in seguito costante amica di Scott⁹. È questa un'autentica rivoluzione nel mondo delle lettere, e introduce il primo esempio di romanzo storico moderno.

Autore prolifico, Scott pubblica in vita 26 romanzi e una raccolta di racconti, accomunati da uno straordinario successo commerciale che gli permette, nonostante un rovescio finanziario nel 1826, di costruire per sé e la famiglia una favolosa residenza in riva al fiume Tweed, Abbotsford, vicino ai luoghi della sua infanzia. Quest'ultimo periodo della vita è ben documentato da un diario tenuto giornalmente dall'autore: tra le avvisaglie del tracollo economico, le angosce per le sue ricadute materiali, la caparbieta nella ricerca delle difficili soluzioni, la fitta rete di amicizie, la morte della moglie, le ultime opere e il declino della salute, il risultato è uno straordinario, appassionante, iperdettagliato romanzo autobiografico¹⁰.

Dopo una lunga malattia, un viaggio in Europa e i consueti soggiorni a Edimburgo e in campagna, muore ad Abbotsford il 21 settembre 1832, lasciando un'immensa eredità culturale.

3. *Nostro padre, Walter Scott*

«Nostro padre, Walter Scott». Così Stendhal, in una lettera indirizzata a Honoré de Balzac nel 1840, riassunse nella più efficace delle espressioni il debito che vedeva in se stesso e nei colleghi romanzieri nei confronti dell'autore scozzese: un debito culturale che si faceva quasi genetico, biologico¹¹.

⁸ Per una lettura non accademica dell'edizione mi permetto di rimandare al mio *Il poeta impossibile. Walter Scott e Thomas the Rhymer*, «Limina», 21 settembre 2022 (testo al momento pubblicato esclusivamente in forma elettronica, consultato per questo saggio il giorno stesso della sua uscita) (www.liminarivista.it/comma-22/il-poeta-impossibile-walter-scott-e-thomas-the-rhymer/).

⁹ *Walter Scott. The critical Heritage*, ed. by J.O. Hayden, London, Routledge, 1970, p. 75.

¹⁰ *The Journal of sir Walter Scott*, ed. and introduced by W.E.K. Anderson, Edinburgh, Canongate, 1998.

¹¹ «Notre père, Walter Scott»: STENDHAL, *Correspondance*, édition de H. Martineau et V. Del Litto, III, Paris, Gallimard, 1968, p. 398 (lettera dell'ottobre 1840). Si veda XAVIER BOURDENET, «Notre père Walter Scott»: Stendhal, *Walter Scott et la stratégie «romanticiste»*, in *Stendhal «romantique»? Stendhal et les romantismes européens*, dir. M.-R. Corredor, Grenoble, UGA Editions, 2019, pp. 43-47.

E in effetti non è difficile rintracciare, talvolta in piena evidenza, talaltra in modo più nascosto, la presenza di Scott nella letteratura che l'ha seguito. Non citerò qui i casi degli epigoni diretti, più o meno modesti, della sua opera¹²; è forse più interessante riconoscerne l'influenza in ambiti culturali che intersecano quello letterario, oppure in autori che svilupparono in modo originale la maniera di concepire il romanzo storico quale fu inaugurata da Scott con il suo primo capolavoro in prosa, *Waverley*, nel 1814. Per dirla con uno dei massimi conoscitori della tradizione medievale e rinascimentale britannica del XX secolo, C.S. Lewis, fu quello il romanzo che introdusse in letteratura il «senso per il costume del tempo», cioè il gusto per un inquadramento coerente della vicenda nel suo contesto storico, anche nei dettagli di costume, pur riservando all'autore tutta la libertà di costruire una trama divergente dalla realtà, nella consapevolezza che quest'ultima non potrà mai conoscersi appieno¹³.

È così che la presenza di Scott non solo emerge prepotente negli imitatori e nei parodisti, ma anche nell'opera musicale del suo tempo, a partire dalla *Donna del lago* musicata da Rossini e portata per la prima volta sulle scene nel 1819, pochi anni dopo la pubblicazione del poema omonimo *The Lady of the Lake* (1810)¹⁴, per arrivare alla *Lucia di Lammermoor* di Donizetti, ma anche ai *lieder* di Beethoven e Schubert o ai canti popolari che si ascoltano nei *pub* e negli stadi, come la ballata *Bonnie Dundee*¹⁵. Oppure nel cinema, anche quando non viene trasposto direttamente un romanzo di Scott (cosa piuttosto rara, se si esclude il sempreverde *Ivanhoe*), ma un suo derivato, o la traduzione delle sue cifre interpretative in un contesto diverso, sia esso rappresentato da una pellicola o da una serie televisiva o diffusa in *streaming*. Ne sono un esempio di altissima qualità diversi prodotti che mutuano l'invenzione scottiana del protagonista sospeso tra due civiltà, trascinato in un destino di conflitti dalla contingenza nella quale vive: è quanto accade a *Waverley*, diviso tra i clan delle *Highlands* scozzesi e l'Unione britannica appena formatasi nel XVIII

¹² Basterà in proposito un rapido cenno alla curiosa vicenda di una sentenza apparentemente innocua e alla sua inaspettata discendenza letteraria: Edward Bulwer-Lytton (1803-1873) nell'apertura del romanzo *Paul Clifford* (1830) mutuava da un lavoro di Scott (*A legend of Montrose*, 1819, cap. 4) la frase «It was a dark, stormy night», che diverrà celebre come motivo ricorrente dei tentativi romanzeschi del cane Snoopy nei fumetti di Charles M. Schulz (1922-2000).

¹³ CLIVE STAPLES LEWIS, *The discarded Image. An Introduction to Medieval and Renaissance Literature*, Cambridge, Cambridge University Press, 1964, p. 183. La sfiducia di Scott nella possibilità di una reale conoscenza storica, che si trasforma nella giustificazione dell'invenzione romanzesca quale alternativa altrettanto (se non più) dignitosa di una narrazione accademica, è ben definita da STUART KELLY, *Scott-Land. The Man who invented a Nation*, Edinburgh, Polygon, 2010, pp. 289-92 (in un capitolo non a caso intitolato *Sir Walter Scott's Theory of Fiction*).

¹⁴ L'opera di Rossini, su testo di Andrea Leone Tottola, colpirà profondamente la sensibilità, fra gli altri, di Giacomo Leopardi, che la ascolterà a Roma nel 1823: GIACOMO LEOPARDI, *Epistolario*, a cura di F. Brioschi e P. Landi, I, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, lettera 514 del 5 febbraio 1823, pp. 645-48. Per la possibile molteplicità degli apporti che confluiscono nell'opera di Tottola e Rossini, oltre al poema di Scott: GLORIA STAFFIERI, *Scott al Cirque Olympique: una nuova fonte per La donna del lago*, in *Alle più care immagini*. Atti delle due giornate di studi rossiniani in memoria di Arrigo Quattrocchi (Università di Roma La Sapienza, 27-28 maggio 2011), a cura di D. Macchione, Milano, Il Saggiatore, 2016, pp. 83-122.

¹⁵ Scott scrisse i versi della canzone il 22 dicembre 1825, avendo in mente un motivo tradizionale; la prima esecuzione di cui si abbia notizia si deve all'amico Adam Ferguson, alla presenza dell'autore, che trovò il testo combinarsi bene con la musica (27 dicembre dello stesso anno). Entrambi i momenti sono registrati dallo stesso Scott nel suo diario: *Journal*, pp. 54, 58.

secolo, nell'omonimo romanzo di Scott; ed è quanto accade a Nathaniel Bumppo in *The Last of the Mohicans*, di Michael Mann (1992), che ha come modello diretto il romanzo di James Fenimore Cooper (1826), a sua volta ispirato proprio alla narrativa di Scott, dove il conflitto dell'eroe è trasferito fra le tribù native del Nord America e i coloni inglesi prima della lotta per l'indipendenza. È la stessa storia vissuta dal capitano Nathan Algren, ufficiale americano del Settimo Cavalleggeri trapiantato nel Giappone Meiji di *The last Samurai*, di Edward Zwick (2003), una pellicola che, non adattando un testo narrativo, si appoggia su una sceneggiatura originale ma con ogni evidenza consapevole della lezione di Scott. La stessa situazione, infine, si verifica nella serie *The last Kingdom* (2015-2022), basata sui romanzi di Bernard Cornwell, dove l'immaginario protagonista nasce alla fine del IX secolo nella Northumbria sassone e cristiana, per essere rapito in giovane età da un guerriero danese di cultura norrena, crescendo pagano ma restando tutta la vita sospeso tra le due società¹⁶.

In effetti Walter Scott è uno di quegli autori capaci di incidere profondamente nell'immaginario popolare quanto nella letteratura colta: è difficile anche solo concepire una visione diversa del medioevo cavalleresco rispetto a quella che abbiamo acquisito tra Otto e Novecento sulla scia del suo *Ivanhoe* (1819)¹⁷; la fisionomia turistica della Scozia odierna, con le suggestioni della natura selvaggia e dei castelli, delle abbazie in rovina e della memoria dei suoi eroi, forse non esisterebbe senza l'opera dello Scott antiquario, raccoglitore di ballate tradizionali, poeta e romanziere; gli stessi gioielli della corona di quel regno furono ritrovati dopo un oblio secolare da una spedizione da lui condotta nel 1818¹⁸. Quanto alla letteratura italiana, infine, è difficile pensare a cosa sarebbe stato dell'opera di Alessandro Manzoni, se questi non avesse letto Walter Scott.

4. Ipotesi manzoniana: all'origine del castello dell'Innominato?

Nella casa di Alessandro Manzoni i libri di Walter Scott non mancavano. Se pure non avessimo altri riscontri, sappiamo che la moglie Teresa Borri Stampa possedeva diverse edizioni di molte delle opere di Scott, in traduzione francese e italiana, ma anche nell'originale inglese¹⁹.

E sappiamo che, oltre alle note considerazioni sulla teoria della scrittura storica che menzionano l'esempio dello Scozzese, Manzoni non nascondeva di essere un avido lettore dei suoi romanzi, tanto da chiedere a Gaetano Cattaneo all'inizio del 1822, con una certa

¹⁶ È questa una delle innumerevoli occasioni in cui devo ringraziare la mia amica Pamela Viola, che mi ha fatto conoscere la serie.

¹⁷ *Due secoli con Ivanhoe*. Atti della Giornata di Studio (Pisa, 18 ottobre 2018), a cura di D. Campanile, Pisa, Pisa University Press, 2019.

¹⁸ *Description of the Regalia of Scotland*, Edinburgh, Ballantyne, 1819; il breve testo è ora disponibile anche in una traduzione italiana pubblicata in occasione dell'anniversario del 2021, WALTER SCOTT, *La corona di Scozia. Storia di una riscoperta*, Breno, il leggio società cooperativa sociale editrice, 2021.

¹⁹ Per fare solo un esempio, Teresa risulta in possesso di una copia completa di *Waverley*, Edinburgh, Constable, 1814; Milano, Casa del Manzoni, Biblioteca, fondo Stampa, inv. 24711.

urgenza, di poter avere un titolo da poco apparso sul mercato: *Il pirata*²⁰. Considerato oggi uno dei romanzi meno riusciti di Scott, *The Pirate*, uscito a Edimburgo nel 1821, poco prima della sua versione in lingua francese, è tuttavia un'opera di estremo interesse. Non fosse altro che per l'occasione che ispira a Scott l'ambientazione nel Mare del Nord, tra le isole Shetland e Orcadi: un viaggio d'ispezione ai fari scozzesi compiuto nell'estate del 1814 servì da innesco per l'immaginazione dello scrittore, e a noi che leggiamo offre un irresistibile parallelo letterario, perché la guida d'eccezione di Scott era il quasi coetaneo ingegnere Robert Stevenson (1772-1850), nonno di quel Robert Louis Stevenson che scriverà nel 1883 *L'isola del tesoro*²¹.

Ma è possibile che *Il pirata* sia pronto a offrirci un ulteriore regalo, legato questa volta ad Alessandro Manzoni che, come abbiamo visto, fu uno dei suoi primi lettori in Italia. È cioè possibile, per avvicinarci alla conclusione di questo intervento, che un passaggio del *Pirata* sia alla base di un punto centrale dei *Promessi sposi* manzoniani: mi riferisco alla celebre descrizione del castello dell'Innominato. Com'è noto, esso compare alla vista dei viaggiatori in procinto di raggiungerlo

a cavaliere a una valle angusta e uggiosa, sulla cima d'un poggio che sporge in fuori da un'aspra gioiata di monti, ed è, non si saprebbe dire bene, se congiunto ad essa o separatone, da un mucchio di massi e di dirupi.

Un luogo dall'alto del quale,

come l'aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio signore dominava all'intorno tutto lo spazio dove piede d'uomo potesse posarsi, e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé, né più in alto²².

Proviamo ora a verificare se il modello letterario utilizzato da Manzoni per comporre questa figurazione potesse provenire proprio dal *Pirata*. Nel romanzo di Scott, poco dopo la metà del racconto, a cavallo tra i capitoli 26 e 27, un gruppo di viaggiatori raggiunge il covo di una donna che ha un ruolo centrale nella vicenda, quasi una strega legata a tradizioni pagane, la cui esistenza è gravata da una colpa nascosta nel suo passato, eppure centrale per lo scioglimento della vicenda: il suo nome è Norna.

L'abitazione di Norna, un riparo arroccato sulle coste scoscese delle Shetland e custodito da un sinistro servitore, appare

²⁰ Basti il rimando all'edizione ad ora più recente della lettera: ALESSANDRO MANZONI, *Carteggi letterari*, a cura di S. Bertolucci e G. Meda Riquier, Milano, I, Centro Nazionale Studi Manzoni, 2010, n. I, 17, pp. 48-49. Si veda anche GINO TELLINI, *Alessandro Manzoni*, in *Storia generale della letteratura italiana*, a cura di N. Borsellino e W. Pedullà, VIII, Milano 2004, pp. 277-400: 339. L'interesse di Manzoni si inserisce nel contesto più ampio della circolazione in Italia di notizie su Scott e la sua opera: ANDREA PENSO, *Primi appunti sulla ricezione di Walter Scott nelle gazette italiane del primo Ottocento*, «Italian Studies», 76/3 (2021), pp. 272-86.

²¹ L'aneddoto è raccontato dallo stesso Scott, ignaro naturalmente della suggestione letteraria che si proiettava nel tempo a lui futuro, nell'introduzione al romanzo che premetterà alla riedizione da lui stesso curata nel 1831.

²² *I promessi sposi* (1840), cap. 20.

edificata con le stesse pietre che giacevano sparse all'intorno, ed esposta per secoli alle vicissitudini degli elementi, [...] era grigia, provata e consunta come la roccia sulla quale era costruita, e dalla quale poteva a malapena distinguersi, tanto le somigliava nel colore, e tanto poco si discostava, per regolarità della forma, dalla guglia o dallo sperone di una scogliera²³.

Di fronte a questo scenario, uno dei viaggiatori non può esimersi dal commentare: «Guarda. [...] Si è mai vista altra creatura che sappia fabbricarsi un simile nido, se non un falco pescatore?»²⁴.

Gli elementi comuni ai due autori sono molteplici: l'edificio in pietra consunto dal tempo; l'irregolarità della forma, così accentuata da rendere difficile distinguerlo dalla roccia sulla quale è costruito; il duplice paragone dell'abitante con un rapace, e dell'abitazione con il suo nido.

Che sia questa la fonte primaria del castello dell'Innominato, nell'originale di Scott o nella fedele traduzione francese, per il testo di Manzoni come per le illustrazioni che ne rendono visivamente l'idea (fig. 3), è una suggestione destinata a restare un'ipotesi, immagino²⁵. Ma spero che anche questo elemento, con gli altri richiamati in questo testo e con quelli evocati da Elena nel suo, possa suscitare un po' della curiosità necessaria a leggere, o rileggere, l'opera di Walter Scott.

Un autore che rimane, per felicità e ricchezza di racconto, nonché di eredità, fra i maggiori che possano ricordarsi negli ultimi due secoli.

²³ «The singular habitation, built out of the loose stones which lay scattered around, and exposed for ages to the vicissitudes of the elements, was as grey, weatherbeaten, and wasted, as the rock on which it was founded, and from which it could not easily be distinguished, so completely did it resemble in colour, and so little did it differ in regularity of shape, from a pinnacle, or fragment of the cliff»: *The Pirate*, cap. 27. La prima versione francese traduce così il passo, mantenendosi aderente all'originale: «Cette singulière habitation construite avec les pierres détachées qu'on trouvoit éparses de toutes cotés, et exposée depuis siècles aux vicissitudes des éléments, étoit de la même couleur que le roc sur lequel elle s'élevoit, et dont il n'étoit pas facile de la distinguer, tant elle ressembloit, par l'irrégularité de sa forme, à un fragment de rocher». WALTER SCOTT, *Le pirate*, traduit de l'anglais, III, Paris, Gosselin, 1822, pp. 171-72.

²⁴ «Look up, Minna, my love [...]. Saw you ever anything but an osprey that would have made such a nest for herself as that is?»: *The Pirate*, cap. 26. Questo il testo della prima versione francese: «Regardez, ma chère Minna [...]. Connoissez-vous dans le monde entier un autre être qu'une orfraie qui ait pu se construire un pareil nid?» (p. 167).

²⁵ Questa ipotesi, che mi sembra non sia stata finora presa in considerazione, si aggiunge alle ricche proposte offerte da MATTEO SARNI, *Il segno e la cornice. I Promessi Sposi alla luce dei romanzi di Walter Scott*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2013.

Immagini

Fig. 1

Gaetano Santamaria (da Francesco Hayez), *Ritratto di Walter Scott*, incisione a bulino su rame, *Ivanhoe*, Milano, presso il Libraio editore G. Reina, 1840. Lovere, Accademia Tadini, Biblioteca storica, ATTL13.I.1.

Fig. 2

Walter Scott, *Il castello di Kenilworth*, Milano, presso il Libraio editore G. Reina, 1841, frontespizio. Lovere, Accademia Tadini, Biblioteca storica, ATTL13.I.19.

Fig. 3

Francesco Gonin, *Il castello dell'Innominato*, xilografia, *I promessi sposi*, Milano, Tipografia Guglielmini e Redaelli, 1840. Lovere, Accademia Tadini, Biblioteca storica, ATTL14.I.2.